

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ОАЭ: В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студентка 3 курса, Ташкентского Государственного
Университета Востоковедения, института внешней
политики и международных экономических отношений,
кафедры «Международных отношений».

e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629204>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2025

Accepted: 05th June 2025

Published: 10th June 2025

KEYWORDS

трансформация
политики, региональная
безопасность,
стратегическое
партнёрства, устойчивое
развитие, международные
отношения, Ближний
Восток, Персидский Залив.

ABSTRACT

В статье исследуется трансформация внешней политики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне современных международных и региональных вызовов. Подчёркивается, что ОАЭ, ранее сосредоточенные преимущественно на экономическом развитии, сегодня активно формируют повестку международных отношений, балансируя между геополитическими интересами и глобальными инициативами. Объектом анализа становятся дипломатические шаги государства: от военного присутствия в зонах конфликтов до участия в экологических форумах и установления новых альянсов. Особое внимание уделяется геостратегическим приоритетам ОАЭ в Персидском заливе, их роли в интеграционных структурах и выстраиванию гибкой системы партнёрств с мировыми державами. Через призму современных международных процессов рассматривается стремление страны обеспечить устойчивость, расширить сферу влияния и укрепить собственную безопасность. Сделан вывод о формировании у ОАЭ уникальной модели внешнеполитического поведения, основанной на прагматизме, нейтралитете и многоуровневом взаимодействии.

Введение. В современную эпоху, можно охарактеризовать глубинными преобразованиями в международных отношениях, возрастает нестабильность, усиливается соперничество между основными центрами силы, а также меняются формы взаимодействия между странами. На этом фоне всё более заметной становится активизация внешнеполитических усилий со стороны малых и средних государств, стремящихся упрочить своё положение в мировом сообществе. Одним из ярких представителей такого подхода являются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), которые за последние двадцать лет значительно трансформировали свою внешнюю стратегию. Если ранее приоритетами ОАЭ были внутреннее развитие и обеспечение устойчивости, то к началу 2020-х годов страна начала активно реализовывать многовекторный внешнеполитический курс. Он включает укрепление позиций в зоне Персидского залива, участие в гуманитарных и миротворческих миссиях, расширение

международных партнёрств и продвижение принципов устойчивого развития. Несмотря на ограниченные географические и демографические параметры, Эмираты успешно используют инструменты дипломатии, инвестиций, «мягкой силы» и стратегических коммуникаций для усиления своего влияния.

В данное исследование посвящено анализу ключевых направлений и приоритетов внешнеполитического курса ОАЭ как в региональном, так и в глобальном измерении. Растущая роль Эмиратов как самостоятельного и влиятельного субъекта мировой политики, демонстрирующего новую модель поведения малых государств в условиях интеграции и трансформации.

Основная часть. Объединённые Арабские Эмираты занимают стратегически важное положение на перекрёстке ключевых морских путей, соединяющих Азию, Европу и Африку. Их расположение вблизи Ормузского пролива - одного из важнейших мировых энергетических маршрутов, через который проходит около 20% глобального морского трафика нефти, придаёт Эмиратам значительное геэкономическое значение. Это обстоятельство делает ОАЭ объектом повышенного интереса со стороны ведущих держав, обеспокоенных устойчивостью региона Персидского залива и сохранением глобальной энергетической безопасности.¹

После создания федерации в 1971 году Эмираты сосредоточились в основном на укреплении внутреннего порядка, обеспечении национальной безопасности и развитии экономики. Их внешняя политика в этот период носила сдержанный характер и основывалась на таких принципах, как уважение суверенитета других стран, невмешательство в их внутренние дела и стремление к мирному разрешению конфликтов. Архитектором этих подходов стал шейх Зайд ибн Султан аль-Нахайян, первый президент ОАЭ, который последовательно придерживался курса на нейтралитет и добрососедство в условиях глобального противостояния времён холодной войны и нестабильности в арабском мире.² Однако начиная с начала 2000-х годов, особенно после террористических атак 11 сентября 2001 года и вторжения США в Ирак, ОАЭ стали постепенно переосмысливать свою внешнеполитическую стратегию. Возрастающая нестабильность на Ближнем Востоке, усиление угроз транснационального экстремизма, нарастающие тревоги, связанные с ядерной программой Ирана, а также дестабилизация отдельных арабских государств стали основными факторами, подтолкнувшими Эмираты к более активной вовлечённости в международные процессы. Это нашло выражение в укреплении военного потенциала, развитии национальных вооружённых сил, расширении внешнеполитических партнёрств и участии в международных антикризисных инициативах.³

Знаковым моментом, повлиявшим на внешнеполитический вектор ОАЭ, стали события так называемой «арабской весны» 2011 года. Массовые волнения, падение режимов и рост радикальных исламистских сил вызвали серьёзные опасения в Абу-Даби относительно возможного распространения нестабильности на соседние страны и, потенциально, на саму федерацию. В результате руководство страны пришло к выводу, что прежняя пассивная позиция больше не отвечает интересам национальной безопасности. Так начался новый этап внешней политики Эмиратов, ориентированный

¹ Объединённые Арабские Эмираты: некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности 25 октября, 2004 | Автор: Юрченко В.П.

² М.А. Сапронова .АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР история, география, общество. Казанский университет 2013г/ <https://darul-kutub.com/uploads/books>

³ the Middle East, and International Security. Kayhan BARZEGAR. Центр стратегических исследований Ближнего Востока.2015г. <https://orsam.org.tr> ORSAM-Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (<https://orsam.org.tr/>) Fildişi Ajans, Danışmanlık ve Yazılım, www.fildisi ajans.com.tr

на проактивные действия, усиление регионального влияния и демонстрацию как военного, так и экономического потенциала страны.⁴

Одним из центральных направлений внешнеполитической стратегии ОАЭ остаётся обеспечение региональной стабильности, особенно в условиях затяжных арабских конфликтов, политического соперничества и активности внешних государств. Основной упор делается на углубление взаимодействия внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где Эмираты выстраивают тесное партнёрство с Саудовской Аравией. Это взаимодействие ярко проявилось в совместных действиях в Йемене, в противостоянии геополитическим амбициям Ирана, а также в участии в дипломатической изоляции Катара в 2017-2021 годах.⁵

Военное вмешательство ОАЭ в йеменский конфликт с 2015 года в составе коалиции под эгидой Саудовской Аравии стало ключевым этапом в переосмыслении роли страны в регионе. Несмотря на официальную цель борьбу с хуситами, поддерживаемыми Ираном, интервенция показала готовность Абу-Даби защищать свои интересы с применением военной силы. Хотя в 2019 году Эмираты начали поэтапный вывод своих войск, они продолжили оказывать поддержку союзным группировкам на юге Йемена, стремясь сохранить стратегическое влияние, в частности вблизи Баб-эль-Мандебского пролива-одного из важнейших морских узлов.⁶ Противодействие экспансии иранского влияния остаётся важным элементом региональной политики ОАЭ.

Несмотря на устойчивые торговые связи с Тегераном, Эмираты активно участвуют в инициативах по сдерживанию Ирана, включая размещение систем ПРО, стратегическое сотрудничество с США, Израилем и другими союзниками. Однако в отличие от более конфронтационного подхода Эр-Рияда, ОАЭ сохраняют дипломатические каналы связи с Ираном, предпочитая гибкую и прагматичную линию поведения, позволяющую маневрировать в условиях сложной региональной динамики.⁷ Иллюстрацией прагматического подхода Эмиратов стало урегулирование кризиса в отношениях с Катаром. Подписав Аль-Ульскую декларацию в январе 2021 года, ОАЭ согласились на нормализацию дипломатических связей с Дохой, несмотря на сохраняющиеся идеологические разногласия. Этот шаг свидетельствует о стремлении к укреплению регионального единства и способности адаптироваться к новым расстановкам сил в Персидском заливе. Ещё одним направлением региональной активности ОАЭ является участие в борьбе с трансграничными угрозами, такими как терроризм, морское пиратство и нелегальная миграция. В этом контексте Эмираты продвигают идею создания системы коллективной безопасности на региональной основе, которая включала бы арабские страны и нейтральных партнёров, не ограничиваясь лишь участием глобальных держав.⁸

Если перейти на глобальную дипломатию ОАЭ, то можно заметить, что В последние годы ОАЭ демонстрируют отход от традиционных рамок арабского регионализма, расширяя горизонты своей внешней политики. Одним из наиболее заметных

⁴ Эхо «арабской весны» в Объединенных Арабских Эмиратах Самир С. Мамедов
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, slavin-kelevra@mail.ru
<https://cyberleninka.ru/article/n/eho-arabskoy-vesny-v-obedinennyh-arabskih-emiratah>

⁵ Йемен и государства Персидского залива: Формирование кризиса Х. Хелен Лэкнер и Даниэля Мартина
Вариско Берлин: Gerlach Press, 2018 год, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mepo.12259>

⁶ Juneau, T. (2020). "UAE and Yemen: From Military Intervention to Power Projection." *The Middle East Journal*, Vol. 74, No. 2. <https://doi.org/10.3751/74.2.11>

⁷ Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Мировое развитие. Выпуск 18 Большой Ближний Восток в мировой экономике и политике Ответственные редакторы: Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова 2017 г. Россия. Москва

⁸ Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации Институт актуальных международных проблем АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА. Москва 2017г. стр 42-47
<https://www.dipacademy.ru/documents>

проявлений этого курса стала нормализация отношений с Израилем в 2020 году через подписание Аврамовых соглашений (Abraham Accords), при поддержке США. Этот шаг стал беспрецедентным. Эмираты стали первой среди стран Персидского залива, установившей официальные дипломатические связи с Израилем, не дожидаясь разрешения палестино-израильского конфликта.⁹ Решение об установлении дипломатических отношений с Израилем было продиктовано несколькими стратегическими интересами. Во-первых, оно позволило укрепить региональный альянс, направленный на сдерживание Ирана, которого как в Абу-Даби, так и в Тель-Авиве считают ключевым источником нестабильности. Во-вторых, сотрудничество с Израилем открывает доступ к передовым технологиям в сферах агропрома, ИИ, медицины и кибербезопасности. Кроме того, Эмираты закрепили за собой репутацию модернизирующегося и миролюбивого государства, усилив свою привлекательность для западных партнёров.¹⁰ С момента подписания соглашений отношения между ОАЭ и Израилем развиваются ускоренными темпами. Эмираты открыли посольство в Тель-Авиве, а между двумя странами были подписаны многочисленные соглашения, охватывающие торговлю, инвестиции, транспорт и образование. К 2023 году объем двустороннего товарооборота превысил 3 миллиарда долларов США, а инвестиционное и туристическое сотрудничество значительно усилилось, несмотря на критику со стороны ряда арабских стран и палестинских движений.¹¹ Однако, несмотря на сближение с Израилем, ОАЭ продолжают выражать поддержку идее создания палестинского государства. Власти подчеркивают, что нормализация может стать инструментом влияния на израильскую сторону и способом стимулирования мирных инициатив. Такой подход иллюстрирует сбалансированную стратегию, сочетающую национальные интересы, экономический прагматизм и гибкость в дипломатии.

В последние годы Объединённые Арабские Эмираты активно продвигают многосторонний подход в международных отношениях, стремясь укрепить свой статус глобального центра диалога и устойчивого развития. Это проявляется в активном участии страны в работе ключевых международных организаций, таких как ООН, Всемирный банк и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), штаб-квартира которого находится в Абу-Даби. Кроме того, ОАЭ участвуют в инициативах G20 и Всемирного экономического форума в Давосе.¹² Особое значение в внешней политике ОАЭ занимает климатическая дипломатия. В 2023 году страна принимала 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Эмираты стали первой страной региона, заявившей о планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году, несмотря на существенную роль углеводородов в своей экономике. Конференция в Дубае стала важной платформой для обсуждения вопросов глобального энергетического перехода и устойчивого развития.¹³ Параллельно климатическим инициативам ОАЭ развивают глобальную экономическую политику. Они заключили соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA) с Индией, Турцией, Индонезией и другими

⁹ Декларация Аврамовых соглашений. U.S. Department of State. (2020) <https://www.state.gov/the-abraham-accords>

¹⁰ Израиль и ОАЭ заключили соглашение о полной нормализации отношений
Израиль и Объединённые Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. <https://kun.uz/ru/news/2020/08/14/izrail-i-oae-zaklyuchili-soglasheniye-o-polnoy-normalizatsii-otnosheniy>

¹¹ Israel Ministry of Foreign Affairs. (2023). "Israel-UAE Bilateral Relations." <https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/Israel-UAE-Relations.aspx>

¹² Устойчивое развитие в Дубае: Руководство для процветания бизнеса <https://ceinterim.com/ru> 2025г.

¹³ В Абу-Даби открылся Центр климатической дипломатии. Юрий Кудрявцев 13.09.2023г. <https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-abu-dabi-otkrylsva-tsentr-klimaticheskoy-diplomatii>

странами. Эти договорённости направлены на диверсификацию экономики, уменьшение зависимости от нефтяных доходов и превращение страны в важный логистический и инвестиционный узел. Кроме этого, Эмираты активно занимаются международной гуманитарной помощью, занимая ведущие позиции по объёмам поддержки на душу населения. Они финансируют программы развития в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, участвуют в операциях ООН и Всемирной продовольственной программы, что способствует формированию мягкой силы и укреплению связей с глобальным Югом.¹⁴

Таким образом, многосторонняя дипломатия ОАЭ охватывает широкий спектр направлений начиная от климатических инициатив и экономического сотрудничества до религиозного диалога и гуманитарной помощи. Это позволяет стране позиционировать себя как прогрессивного, гибкого и конструктивного игрока на международной арене.

Заключение.

За последние десятилетия внешняя политика Объединённых Арабских Эмиратов претерпела глубокие изменения — от изначально преимущественно экономической ориентации к сложной, многогранной стратегии, которая учитывает современные глобальные и региональные вызовы. Стремясь обеспечить национальную безопасность и устойчивое развитие, ОАЭ последовательно формируют гибкую сеть стратегических партнёрств с ведущими мировыми державами и укрепляют интеграционные связи в Персидском заливе.

Важным элементом политики страны является многосторонняя дипломатия, которая объединяет направления в области климата, экономики, гуманитарной помощи и межкультурного взаимодействия. Активное участие в международных организациях, лидерство в развитии возобновляемых источников энергии и устойчивого развития свидетельствуют о стремлении Эмиратов не только к региональному, но и к глобальному влиянию. Вместе с тем, внешнеполитический курс ОАЭ сопровождается вызовами, связанными с вовлечённостью в региональные конфликты, особенностями взаимодействия с соседними странами и необходимостью оперативно реагировать на геополитические перемены. Страна отвечает на эти вызовы с помощью прагматизма, диверсификации и инновационных подходов, создавая уникальную модель поведения на международной арене.

Таким образом, благодаря грамотному сочетанию прагматизма и амбициозности, использования жёстких и мягких инструментов, Объединённые Арабские Эмираты продолжают укреплять свой статус ключевого, устойчивого и влиятельного участника мировой и региональной политики.

Список литературы:

1. Объединённые Арабские Эмираты: некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности
25 октября, 2004 | Автор: Юрченко В.П.
2. М.А. Сапронова .АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР история, география, общество. Казанский университет 2013г/ <https://darul-kutub.com/uploads/books>
3. the Middle East, and International Security. Kayhan BARZEGAR. Центр стратегических исследований Ближнего Востока.2015г. <https://orsam.org.tr> ORSAM-Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (<https://orsam.org.tr/>) Fildiş Ajans, Danışmanlık ve Yazılım, www.fildisiajans.com.tr

¹⁴ Е.С.Мелкумян ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРАБСКИХ МОНАРХИЙ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-deyatelnost-arabskih-monarhiy-persidskogo-zaliva/viewer> 2019г.

4. Эхо «арабской весны» в Объединенных Арабских Эмиратах Самир С. Мамедов
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, slavin-kelevra@mail.ru <https://cyberleninka.ru/article/n/eho-arabskoy-vesny-v-obedinennyh-arabskih-emiratah>
5. **Йемен и государства Персидского залива: Формирование кризиса** Х. Хелен Лэкнер и Даниэля Мартина Вариско Берлин: Gerlach Press, 2018 год
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mepo.12259>
6. Juneau, T. (2020). "UAE and Yemen: From Military Intervention to Power Projection." The Middle East Journal, Vol. 74, No. 2. <https://doi.org/10.3751/74.2.11>
7. Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Мировое развитие. Выпуск 18 Большой Ближний Восток в мировой экономике и политике Ответственные редакторы: Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова 2017 г. Россия. Москва
8. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации Институт актуальных международных проблем АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА. Москва 2017г. стр 42-47
<https://www.dipacademy.ru/documents>
9. Декларация Авраамовых соглашений. U.S. Department of State. (2020)
<https://www.state.gov/the-abraham-accords>
10. Израиль и ОАЭ заключили соглашение о полной нормализации отношений Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
<https://kun.uz/ru/news/2020/08/14/izrail-i-oe-zaklyuchili-soglasheniye-o-polnoy-normalizatsii-otnosheniy>
11. Israel Ministry of Foreign Affairs. (2023). "Israel-UAE Bilateral Relations."
<https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/Israel-UAE-Relations.aspx>
12. Устойчивое развитие в Дубае: Руководство для процветания бизнеса <https://ceinterim.com/ru> 2025г
13. В Абу-Даби открылся Центр климатической дипломатии. Юрий Кудрявцев 13.09.2023г. <https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-abu-dabi-otkrylsya-tsentr-klimaticheskoy-diplomatii>
14. Е.С.Мелкумян ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРАБСКИХ МОНАРХИЙ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnaya-deyatelnost-arabskih-monarhiy-persidskogo-zaliva/viewer> 2019г.
- 15.